

Dokumentation

Forschungsprojekt: BeaT – Berufliche Bildung erneuern für die automobiler Transformation

Qualifikatorische Bedarfsanalysen und Anpassungskonzepte zur Produktion, Zulieferung und Instandhaltung batteriegetriebener E-Mobilität

DOI: 10.5281/zenodo.13934844

Verbundkoordinator, Teilvorhaben: Koordination und Blended-Learning-Plattform

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
Hansastraße 27c | 80686 München

mit

Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS
Abt. Technologietransfer und Systemintegration
Dr. Stefanie Seitz (Teilprojektleiterin, Verbundkoordinatorin)
Michael-Faraday-Straße 1 | 07629 Hermsdorf

Projektpartner, Teilvorhaben: Arbeit, Kompetenzen, Qualifizierung

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Institut für Soziologie | Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie
Prof. Dr. Klaus Dörre (Teilprojektleiter)
Carl-Zeiss-Str. 3 | 07743 Jena

und

Servicezentrum Forschung und Transfer
Fürstengraben 1 | 07743 Jena

Projektpartner, Teilvorhaben: Prototypische Umsetzung neuer Anpassungskonzepte für die Automobilindustrie

automotive thüringen e.V.
Rico Chmelik (Teilprojektleiter)
Anger 81 | 99084 Erfurt

Förderung: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).
Förderkennzeichen: 03EI5221

Abdeckung: Deutschland, v.a. Thüringen

Datenverantwortliche: Dr. Johanna Sittel (<https://orcid.org/0000-0001-6746-5863>) | johanna.sittel@uni-jena.de

Beteiligte: Rico Chmelik (automotive thüringen e.V.), Prof. Klaus Dörre (FSU Jena), Christin Holldack (Fraunhofer IKTS), Dr. Julia Hünninger (automotive Thüringen), Daniela Klaus (Fraunhofer IKTS), Lennart Michaelis (FSU Jena), Thomas Rehfeldt (FSU Jena), Dr. Stefanie B. Seitz (Fraunhofer IKTS), Dr. Johanna Sittel (FSU Jena), Sabrina Stangl (FSU Jena)

Studienbeschreibung:

Das Verbundvorhaben „BeaT – Berufliche Bildung für die automobiler Transformation“ ermittelte die sich verändernden Qualifikationsanforderungen von Berufen, die sich speziell im Zuge von industriellen Transformationsprozessen im Rahmen der Energiewende und der Einführung von Elektromobilität ergeben.

Im Zeitraum von Ende 2021 bis Ende 2023 wurden hierfür 99 leitfadengestützte Interviews mit Beschäftigten aus verschiedenen Bereichen der Auto(zuliefer)industrie, vorwiegend in Thüringen, sowie Experteninterviews mit relevanten Akteuren, z.B. aus Bildungseinrichtungen und Gewerkschaften, geführt. Inhalt der Befragungen war die Entwicklung der Beschäftigungssituation in der Automobil(zuliefer)industrie mit Fokus auf Veränderungen durch die Zunahme von E-Mobilität und der Abkehr von fossilen Technologien sowie die Rolle von Weiterbildung bei diesen Prozessen. Zudem wurde die Beziehung zwischen Veränderungen auf der betrieblichen Ebene und breiteren gesellschaftspolitischen Entwicklungen thematisiert.

Die Audio-Aufzeichnungen wurden transkribiert und anonymisiert. Die Auswertung der Daten wurde mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse (Software-Unterstützung durch MaxQDA) durchgeführt.

Die Ergebnisse wurden für verschiedene Veröffentlichungen (s.u.) und als Grundlage für die Erstellung von Weiterbildungsformaten genutzt.

Schlagwörter: Kraftfahrzeugindustrie, berufliche Weiterbildung, Qualifikation, Arbeitsplatzsicherung, Arbeitssoziologie, qualitatives Interview

Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Studie:

Chmelik, Rico/ Dörre, Klaus/ Hünninger, Julia/ Rehfeldt, Thomas/ Seitz, Stefanie B. (2024), »Die Zukunft des Automobils. Innovation, Industriepolitik und Qualifizierung für das 21. Jahrhundert«, Frankfurt: Campus.

Holzschuh, Madeleine/Becker, Karina/Dörre, Klaus/Ehrlich, Martin/Engel, Thomas/Hinz, Sarah u.a. (2020), »Wir reiten das Pferd, bis es tot ist!«. Thüringens Auto- und Zulieferindustrie in der Transformation«, in: Antje Blöcker, Klaus Dörre und Madeleine Holzschuh (Hg.), *Auto- und Zulieferindustrie in der Transformation. Beschäftigtenperspektiven aus fünf Bundesländern*, Frankfurt/M.

Hünniger, Julia/Klaus, Daniela/Michaelis, Lennart/Rehfeldt, Thomas/Seitz, Stefanie/Sittel, Johanna (2023), *Weiterbildung und betriebliches Lernen. Herausforderungen und mögliche Wege für die Transformation der Thüringer Automobil(zuliefer)industrie*, [https://www.beat-learning.info/Transformation und Qualifizierungsstrategien 97admin/wp-content/uploads/2023/11/Whitepaper_II_BeaT_final.pdf](https://www.beat-learning.info/Transformation%20und%20Qualifizierungsstrategien%2097admin/wp-content/uploads/2023/11/Whitepaper_II_BeaT_final.pdf)

Hünniger, Julia/Klaus, Daniela/Michaelis, Lennart/Rehfeldt, Thomas/Seitz, Stefanie/Sittel, Johanna/Stangl, Sabrina (2024), *Weiterbildung Mit Beruflicher Bildung Ängste bewältigen und die Energiewende gestalten*, https://www.beat-learning.info/admin/wp-content/uploads/2024/09/BeaT_Whitepaper_III.pdf

Hünniger, Julia/Michaelis, Lennart/Rehfeldt, Thomas/Schreiber, Genevieve/Seitz, Stefanie B./Sittel, Johanna (2022), *Die Transformation der Automobil- und Zulieferindustrie: Neue Herausforderungen für Arbeitsprozesse und Qualifizierung in Thüringen*, www.beat-learning.info/admin/wp-content/uploads/2023/01/Whitepaper_BeaT_Neue_Herausforderungen.pdf

Hünniger, Julia/Michaelis, Lennart/Seitz, Stefanie (2023), »Weiterbildung für die automobiler Transformation. Peer-Learning - ein Ansatz mit Potenzial für Unternehmen in Thüringen«, in: *BWP 52 (4)*, S. 35-39, <https://www.bwp-zeitschrift.de/dienst/publikationen/de/19269>

Michaelis, Lennart/Rehfeldt, Thomas/Schreiber, Genevieve/Sittel, Johanna (2023), »Konfliktlinien in der Thüringer Auto(zuliefer)industrie: Qualifizierung als Lösungsansatz für die sozial-ökologische Transformation?«, *PROKLA. Zeitschrift für Kritische Sozialwissenschaft*, Jg. 53, H. 210, S. 55-74.

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichungen liegen bei den Autor:innen.